

УДК 519.642.2

ОБ ОДНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ МЕТОДАМИ С ЗАБЕГАНИЕМ ВПЕРЕД И ОДНОШАГОВЫМИ МЕТОДАМИ

МЕХТИЕВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

Профессор кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

ШАФИЕВА ГЮЛЬШАН ХАЛИК кызы

Доцент кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

ГУЛИЕВА АРЗУ МУРАД кызы

Доцент кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

Аннотация. Как известно, наиболее популярными методами для нахождения численных решений задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений являются одношаговые и многошаговые методы. Очевидно, что каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Одношаговые методы удобны тем, что при их использовании достаточно знания начального значения задачи Коши. А многошаговые методы считают более эффективными в том смысле, что при их использовании правая часть дифференциального уравнения на каждом шаге вычисляется многократно. Отметим, что специалисты преимущественно предлагают использование многошаговых методов.

Основное внимание в данной работе уделено сравнению одношаговых и многошаговых методов. Отмечается, что первый численный метод был построен Эйлером, и до сих пор успешно применяется. В дальнейшем на основе этого метода были разработаны классы методов, такие как методы Адамса-Моултона и Адамса-Башфорта. В процессе их развития были построены многошаговые методы с постоянными коэффициентами. Эти методы фундаментально были исследованы многими авторами такими как Л.Эйлер, Адамс, Клеро, А.Крылов, Шура-Бура, Бахвалов, Дальквист, Батчер, Эмрайт, Годунов, Рябенский и т.д. В последние годы, наблюдается растущий интерес к методам типа с забеганием вперед. С такими методами сталкиваемся в работах Стеклова, Лапласа и т.д. Некоторые авторы эти методы называют методами типа Коуэлла, учитывая, что Коуэлл впервые применил названный метод к решению начальной задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.

Ключевые слова: Задача Коши, численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений, многошаговые методы, метод Адамса, методы типа Рунге-Кутты

Введение. Задача нахождения приближенных решений обыкновенных дифференциальных уравнений, исследуется учеными, начиная с работ Ньютона. Как было отмечено выше, первый численный метод был построен Эйлером, а впоследствии был развит многими авторами. Сам Эйлер отмечал, что его метод имел не высокую точность, а именно первый порядок точности. Указывая на недостатки предложенного метода, он также предложил идею построения более точных численных методов. В результате появились новые методы, такие как неявный метод Эйлера, метод трапеций, а также многошаговые методы типа Адамса-Башфорта и Адамса-Моултона, метод Симпсона, метод Штермера и другие. Анализируя эффективность различных методов, исследователи начали разрабатывать новые концепции для сравнения численных методов. В середине XX века эти концепции получили строгие формулировки, основанные на таких понятиях, как устойчивость и точность численного метода. Затем появились более конкретные понятия такие как A -устойчивость, L -устойчивость и другие. В настоящей работе рассматриваются исследования многошаговых методов с постоянными коэффициентами, примененных к решению следующей задачи:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0, \quad x_0 \leq x \leq X. \quad (1)$$

Известно, что задачу (1) обычно называют задачей Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (см. напр. [1]-[32]). Прежде, чем приступить к исследованию задачи (1), определим некоторые необходимые понятия. С этой целью предположим, что задача (1) имеет единственное решение, определенное на некотором отрезке $[x_0, X]$, которое обозначим через $y(x)$ ($x_0 \leq x \leq X$). Также будем считать, что решение задачи (1) имеет непрерывные производные до некоторого порядка $p+1$, включительно. А непрерывная функция $f(x, y)$ по совокупности аргументов определена в некотором замкнутом множестве G , где имеет непрерывные частные производные до некоторого порядка p , включительно.

В целях построения численных методов обозначим через $y(x_i)$ - точные значения решения задачи (1) в точках x_i , а соответствующие приближенные значения обозначим через y_i ($i = 0, 1, 2, \dots, N$). Точные значения функции $f(x, y)$ в точках x_i обозначим через $f(x_i, y(x_i))$. Соответственно приближенные значения функции $f(x, y)$ обозначим через $f(x_i, y_i)$ или же через f_i . Здесь точки разбиений обозначим, через $x_{i+1} = x_i + h$ или $x_{i+1} = x_0 + (i+1)h$, $i \leq N-1$.

Как известно, многошаговый метод с постоянными коэффициентами обычно представляется в следующей форме:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n+i} = h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{n+i}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2)$$

Отметим, что метод (2) исследован многими авторами. Дальквист исследовав метод (2), с помощью понятий степени и устойчивости доказал теорему, которая будет задана далее.

Определение 1. Метод (2) называют устойчивым, если корни следующего многочлена:

$$\rho(\lambda) = \alpha_k \lambda^k + \alpha_{k-1} \lambda^{k-1} + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0,$$

лежат внутри единичного круга, на границе которого нет кратных корней.

Нетрудно проверить, что все известные методы удовлетворяют выше отмеченному условию. Например, методы трапеции и Эйлера имеют один корень равный единице. А метод Симпсона имеет два корня (+1 и -1). Следовательно, выше рассмотренные методы устойчивы.

А теперь рассмотрим определение степени метода (2).

Определение 2. Целозначная величина p называется степенью метода (2), если имеет место следующее асимптотическое соотношение:

$$\sum_{i=0}^k (\alpha_i y(x+ih) - h \beta_i y'(x+ih)) = O(h^{p+1}), \quad h \rightarrow 0.$$

Отметим, что специалисты старались строить более точные методы для решения практических задач. Исходя из этого, в следующем параграфе рассмотрим построение более точных многошаговых методов.

1. Методы с забеганием вперед

Как было отмечено выше метод (2) был исследован многими авторами. Шура-Бура определил необходимые и достаточные условия для сходимости метода (2). Бахвалов определил формулу для определения максимального значения степени p для устойчивого метода (2) при $k=1$ и $\beta_k=0$. А Дальквист доказал справедливость следующей теоремы:

Теорема 1. Если метод (2) имеет степень p , то $p \leq 2k$ и метод со степенью $p=2k$ единственен. А если метод (2) устойчив и имеет степень p , то $p \leq 2[k/2]+2$ и существует устойчивый метод со степенью $p \leq 2[k/2]+2$ для любого k .

Таким образом, получаем, что точность метода (2) ограничена числом $2[k/2]+2$. Однако, в решении многих прикладных задач возникает необходимость строить устойчивые методы со степенью $p > 2[k/2]+2$. С помощью простого анализа получаем, что если существуют устойчивые методы со степенью $p > 2[k/2]+2$, то они должны находиться в классе методов:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n+i} = h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{n+i}, \quad n = 0, 1, \dots, N - k + m. \quad (3)$$

Здесь предполагаем, что функция $f(x, y)$ определена в расширенной области G . И целое число m удовлетворяет условию $m > 0$. Отметим, что если $m = 0$, то из (3) получаем многошаговый метод с постоянными коэффициентами. Однако, метод с забеганием вперед строится при $m > 0$ и следовательно, метод (3) в данном случае является самостоятельным объектом исследований. Методы типа с забеганием вперед в основном используются с помощью многошаговых методов типа (2). Для иллюстрации, рассмотрим следующий метод:

$$y_{n+1} = y_n + h(5f_n + 8f_{n+1} - f_{n+2})/12, \quad (4)$$

$$R_n = h'y_n^{(4)}/24 + O(h).$$

Метод (4) имеет степень $p = 3$ и устойчив. Отметим, что некоторые авторы считают, что метод (4) является одношаговым. Известно, что если метод одношаговый, то используя одно значение можно найти требуемые значения в остальных точках. Например, явный метод Эйлера, имеющий следующий вид $y_{n+1} = y_n + hf_n$ является одношаговым. Действительно, используя значение y_n можно вычислить значения $y'_n = f(x_n, y_n)$, а затем можно установить значений y_{n+2} . Однако, при использовании метода (4) возникает необходимость нахождения значений y_{n+2} . Для устранения указанного недостатка можно использовать какой-нибудь явный метод. Например, $y_{n+2} = y_{n+1} + hf_{n+1}$. Если учесть полученное в соотношении (4), имеем:

$$y_{n+1} = y_n + h(5f(x_n, y_n) + 8f(x_n + h, y_{n+1}) - f(x_{n+2}, y_{n+1} + hf(x_{n+1}, y_{n+1}))) / 12. \quad (5)$$

Отметим, что с помощью выше указанной схемы можно построить методы имеющие разные точности, например A -устойчивые методы.

Легко показать, что метод (5) является одношаговым, поскольку в формуле (5) не участвует неизвестная величина y_{n+2} .

Если в методе (3) взять $k = 3$ и $m = 1$, тогда из метода (3) можно получить метод с максимальной точностью $p = 5$, который можно представить в виде:

$$y_{n+2} = (11y_n + 8y_{n+1})/19 + h(10f_n + 57f_{n+1} + 24f_{n+2} - f_{n+3})/57, \quad (6)$$

остаточный член которого равен:

$$R_n = -11h^6 y_n^{(6)} / 3420 + O(h^7). \quad (7)$$

Учитывая остаточный член R_n , получаем, что метод (7) имеет максимальную степень $p_{\max} = 5$. Следует отметить, что в классе методов (2) не существует устойчивый метод со степенью $p = 5$ для $k = 3$. Отсюда следует, что устойчивые методы типа (3) более точны. Дальквист доказал, что если метод (2) устойчив, то в классе (2) существуют методы со степенью $p \leq 2[k/2]+2$, а если метод (2) неустойчив, то существуют методы со степенью $p = 2$. Однако в этом случае в классе (3) не существуют методы со степенью $p = 2k$, но существуют методы со степенью $p \leq 2k - m$. Очевидно, что при применении метода (6) в решении прикладных задач возникают трудности в определении значений величины y_{n+3} . С этой целью можно использовать разные схемы. Например, следующую формулу:

$$y_{n+3} = y_{n+2} + h(23f_{n+2} - 16f_{n+1} + 5f_n)/12. \quad (8)$$

Очевидно, что при вычислении значений R_n , y_{n+3} трудности не возникают. В результате выше описанной схемы трудности возникают при вычислении значений по схеме (6) после использования формулы (8) в методе (6). В результате, чего получаем неявную схему, которую можно использовать в составе метода прогноза-коррекции.

В решении некоторых задач возникает необходимость определения знака коэффициента β_k , который используется в построении неявного двустороннего метода типа (2). Например, Дальквист доказал, что если $\beta_k > 0$, то метод (2) устойчив и имеет максимальную точность.

Выводы. Как было отмечено выше, для решения задачи Коши существуют различные многошаговые численные методы, применяемые как к обыкновенным дифференциальным уравнениям первого порядка, так и к уравнениям более высших порядков. В данной работе сравниваются эти численные методы и предлагается использование методов с забеганием вперед к решению ОДУ первого порядка. С этой целью был исследован один из методов указанного типа, который сравнивался с известными классами многошаговых методов с постоянными коэффициентами. На основе проведенного сравнения и численных примеров доказано, что устойчивые методы с забеганием вперед более точны, чем устойчивые многошаговые методы. Следует отметить, что в классе методов с забеганием вперед существуют устойчивые методы со степенью $p \leq k + m + 1$, при выполнении условий $k + m + 1 \leq 2k - m$ и $k \geq 3m$, что может быть проиллюстрировано с помощью конкретных примеров.

Отметим, что теория Дальквиста применяется и к исследованию гибридных методов типа многошаговых, как интегральных, так и интегро-дифференциальных уравнений (см. напр. [33]-[58]).

С подобными исследованиями занимались многие ученые (см. напр. [59]-[78]).

ЛИТЕРАТУРА

1. Euler L., Integral calculus, v.1, Moscow, Gostexizdat, 415 p. (Russian), 1956.
2. Крылов А.Н., Лекции о приближенных вычислениях. М., Гостехиздат, 1950, 400 с.
3. Lapidus L., Seinfeld T.H., Numerical solution of ordinary differential equations, New York, London, 1971.
4. Donelson I., Hansen B., Cyclic composite multistep predictor-corrector methods, SIAM T. Numer. Anal., 1971, p. 137-157.
5. Субботин М.Ф., Курс небесной механики, т.2-М., ОНТИ, 1937, 404 с.
6. Butcher J.C., A modified multistep method for the numerical integration of ordinary differential equations. J. Assoc. Comput. Math. 1965, 12, p. 124–135.
7. Shura-Bura M.R., Error estimates for numerical integration of ordinary differential equations, Prikl. mathem. and mech., 1952, № 5, p. 575-588, (Russian).
8. Enright W.H., Second derivative multistep methods for stiff ODEs, SIAM J. Numer. Anal., 1974, v.11, p.321-331.
9. Dahlquist G., Convergence and stability in the numerical integration of ODEs, Math., Scand., 1956, no4, p. 33-53.
10. Годунов С.К., Рябенький В.С., Разностные схемы (Введение в теорию), Издательство «Наука», Москва, 1977.
11. Токмалаева С.С., Ординарные формулы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, Вычислительная математика, 1959, №5, ст. 3-57.
12. Cowell P.H., Crommelin A.C.D., Investigation of the motion of Halley's comet, Prentice-Hall Inc, 1910.

13. Bakhvalov N.S., Some remarks on the question of numerical interfraction of differential equation by the finite - difference method, Academy of Science report, USSA, N3, 1955, p. 805-808 (Russian).
14. Skvortsov L., Explicit two-step Runge-Kutta methods, Math. modeling 21, 2009, p. 54–65.
15. Mehdiyeva G., Imanova M., Ibrahimov V., An application of mathematical methods for solving of scientific problems, British Journal of Applied Science & Technology, 2016, p. 1-14.
16. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a calculation of definite integrals by using of the calculation of indefinite integrals, SN Applied Sciences, 2019, p.1-8.
17. Anastassi Z.A., Simos T.E., An optimized Runge-Kutta method for the solution of orbital problems, Journal of Computational and Applied Mathematics 175(1) 1-9(2005).
18. Shafieva G.Kh., Ibrahimov V.R., Juraev D.A., On some comparison of Adams methods with multistep methods and application them to solve initial – value problem for the ODEs first order, Karshi Multidisciplinary International Scientific Journal, vol. 1(2), 2024, p. 69-78.
19. Dahlquist G., Stability and error bounds in the numerical integration of ordinary differential equation. Trans. Of the Royal Inst. Of Techno. Stockholm, Sweden, No. 130, 1959, p. 3-87.
20. Urabe M., An implicit one-step Method of High-Order Accuracy dor the Numerical Integrations of ODE. Numer. Math. 1970, 2, 151–164.
21. Davron A. Juraev, The Solution Of The Ill-Posed Cauchy Problem For Matrix Factorizations Of The Helmholtz Equation In A Multidimensional Bounded, Palestine Journal of Mathematics, Vol. 11(3)(2022) , p.604–613.
22. Abdulganiy R.I., Akinfenwa O.A., Okunuga S.A., Simpson type trigonometrically fitted block scheme for numerical integration of oscillatory problems, UJMST, 5 (2017), 25-36.
23. Davron Aslonqulovich Juraev, Mahir Jalal Oglu Jalalov, Vagif Rza Oglu Ibrahimov, On the formulation of the Cauchy problem for matrix factorizations of the Helmholtz equation, Engineering Applications, 2023/5/26, p. 176-189.
24. Juraev Davron, Shokri Ali, Marian Daniela, On an Approximate Solution of the Cauchy Problem for Systems of Equations of Elliptic Type of the First Order, MDPI Open Access Journals, 2022, p.1-8.
25. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, About One Multistep Multiderivative Method of Predictor-Corrector Type Constructed for Solving Initial-Value Problem for ODE of Second Order, WSEAS Transactions on Mathematics, E-ISSN:224-2880, 2024, p.599-607.
26. Bulatov M.V., Ming-Gong Lee, Application of matrix polynomials to the analysis of linear differential-algebraic equations of higher order, Differential Equations, vol. 44, 2008, p. 1353–1360.
27. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, On Some Modifications Of The Gauss Quadrature Method And Its Application To Solve Of The Initial-Value Problem For ODE, WCNA 2022: Proceeding of 2022 International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications (WCNA 2022), 2023, p.306-316.
28. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, The New Way To Solve Phsical Problems Described By ODE Of The Second Order With The Special Structure, WSEAS TRANSACTION ON SYSTEMS, 2023, p. 199-206.
29. Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Finite difference methods with improved properties and their application to solving some model problems, 2022 International Conference on Computational Science and Computational, 2023.
30. Davron Juraev, Vagif Ibrahimov, Praveen Agarval, Regularization Of The Cauchy Problem For Matrix Factorizations Of The Helmholtz Equation On A Two-Dimensional Bounded Domain, Palestine Journal of Mathematics, 2023, p. 381-402.
31. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, On Some Ways to Increase the Exactness of the Calculating Values of the Required Solutions for Some Mathematical Problems, WSEAS Transactions on Mathematics, 2024, p.430-437.

32. Gear C.W., Hybrid methods for initial value problem of Ordinary Differential equations, SIAM, J.Numer. Anal., v.2, 1965, p.69-86.
33. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., On a way for constructing numerical methods on the joint of multistep and hybrid methods, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris, 2011, p. 240-243.
34. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V., Imanova M., An application of the hybrid methods to the numerical solution of ordinary differential equations of second order, Kazakh National University named after Al-Farabi, Journal of treasury series, mathematics, mechanics, computer science, Almaty, tom 75, No-4, 2012, p. 46-54.
35. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., A way to construct an algorithm that uses hybrid methods, Applied Mathematical Sciences, 2013, p. 4875-4890.
36. Akinfewa O.A., Yao N.M., Jator S.N., Implicit two step continuous hybrid block methods with four off steps points for solving stiff ordinary differential equation, WASET, 51, 2011, p.425-428.
37. Gupta G.K., A polynomial representation of hybrid methods for solving ordinary differential equations. Math. Comput. 1979, 33, 1251–1256.
38. Ibrahimov Vagif, Mehdiyeva Galina, Shafiyeva Gulshan, Quliyeva Arzu, Rahimova Kamala, Qurbanov Isabal, Farzaliyeva Gunel, On Some Ways for Application of Hybrid Methods to solve ODEs of the First Order, Journal of Harbin Engineering University, Vol. 44 No. 12 (2023): Issue 12, p. 1-8.
39. Tie Fang, Chenglian Liu, Chich-Wen Hsu, Theodore E.Simos, Charalampos Tsitouras, Explicit hybrid six-step, six order, fully symmetric methods for solving , Mathematical Methods in the applied Sciences, June 2019, p.1-10.
40. Imanova M.N., Ibrahimov V.R., The application of hybrid methods to solve some problems of mathematical biology, American Journal of Biomedical Science and Research, DOI: 10.34297 /AJBSR, No-18, 2023/6, p. 74-80.
41. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., On a research of hybrid methods, Numerical Analysis and Its Applications Springer, p. 395-402.
42. Simos T.E. Optimizing a hybrid two-step method for the numerical solution of the Schrödinger equation and related problems with respect to phase-lag. J.Appl.Math. 2012;2012;17 pages, Article ID 420387, <https://doi.org/10.1155/2012/420387>.
43. Ibrahimov Vagif, Mehdiyeva Galina, Imanova Mehriban, Juraev Davron, Application of the Bilateral Hybrid Methods to solving initial-value problems for the Volterra integro-differential equations, WSEAS TRANSACTION ON MATHEMATICS,2023, p. 781-791.
44. Ehigie I.O., Okunuga S.A., Sofoluwe A.B., Akopov M.A., On generalized 2-step continuous linear multistep, method of hybrid type for the integration of second order ODEs, Archives of Applied Research, 2 (6), 2010, p.362-372.
45. Шафиева Г.Х., О некоторых преимуществах многошаговых методов типа гибридных, Международный научно-практический журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE», Алматы, Казахстан, 2023, p. 380-388.
46. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., Shafiyeva G., A Way to Construct a Hybrid Forward-Jumping Method IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 225 (2017).
47. Ibrahimov V. and Imanova M., “Multistep methods of the hybrid type and their application to solve the second kind Volterra integral equation,” Symmetry, vol. 13, no. 6, pp. 1-23, 2021.
48. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V., Imanova M., Application of the hybrid method with constant coefficients to solving the integro-differential equations of first order, AIP Conference Proceedings, 2012/11/6, p. 506-510.
49. Яненко Н.Н., Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики, Наука, Новосибирск, (1967).

50. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On One Application of Hybrid Methods For Solving Volterra Integral Equations, World Academy of Science, Engineering and Technology 61 2012, p. 809-813.
51. Mehdiyeva G., Imanova M., Ibrahimov V., General hybrid method in the numerical solution for ODE of first and second order, International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods, 2013.
52. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On the construction of the advanced Hybrid Methods and application to solving Volterra Integral Equation, WSEAS Transactions on Systems and Control, 2019, p.183-189.
53. Liu Jie, Deng Ya, Identification of Stuck intervals in Imaging Logging Base on Acceleration, 2021 4 th inter.conf.on E-Business, infor Management and Computer Sciences,2021, p. 203-209.
54. Гулиева А.М., Шафиева Г.Х. О сравнении некоторых численных методов предназначенных для решения интегральных уравнений типа Вольтерра, Международный научный журнал «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION», Алматы, Казахстан, 2025, p. 35-42.
55. Intiyaz Ahmad Bhat, Lakshmi Narayan Mishra, Numerical Solutions of Volterra Integral Equations of Third Kind and Its Convergence Analysis, Symmetry,2022, p. 1-18.
56. Xiao Guang, Zeying Zhang, Arzu Akbulut, Mohammed K.A. Kaabar, Melike Kaplan, A new computational approach to the fractional-order Liouville equation arising from mechanics of water waves and meteorological forecasts, Journal of Ocean Engineering and Science, 12 April 2022, p. 1-8.
57. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R, Solving Volterra integro-differential equation by the second derivative methods, Applied Mathematics & Information Sciences, 2015/9/1, p. 2521.
58. Kai P., Manta O., Folcut B., Yue X.G., Research on China's New Infrastructure Measurement Base on Perpetual Inventory Method, Proceedings of the 7.th International Conference on intelligent Information Processing, 2022, p.1-6.
59. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., The application of the hybrid method to solving the Volterra integro-differential equation, World Congress on Engineering 2013,London,U.K.,3-5 July, p.186-190.
60. Ibrahimov V.R., Relationship between of the order and the degree for a stable forward-jumping formula, Prib. operator methods. urav. Baku 1984, p. 55-63.
61. Шафиева Г.Х., Гулиева А.М., О некоторых способах построения двусторонних многошаговых методов с постоянными коэффициентами, Международный научно-практический журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE», Алматы, Казахстан, 2024, p. 37-45.
62. Ibrahimov V.R., On a relation between order and degree for stable forward jumping formula, Zh. Vychis. Mat 7, 1990, 1045-1056.
63. Ибрагимов В.Р., Шафиева Г.Х., О Некоторых Применениях Метода Прогноза-Коррекции, ОФ Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”, Международный научно-практический журнал “Endless Light in Science”, 2023, 284-290.
64. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., General theory of the application of multistep methods to calculation of the energy of signals, Wireless Communications, Networking and Applications: Proceedings of WCNA 2016, Springer India, p.1047-1056.
65. Ibrahimov V., Qurbanov I., Shafiyeva G., Quliyeva A., Rahimova K., On Some Ways For Calculation Definite Integrals, *Slovak international scientific journal*, vol. 79, p. 27-32, 2017.
66. Trifunov, Z. Definite Integral For Calculating Volume of Revolution That is Generated By Revolving The Region About The X(Y)-Axis And Thei Visualization. Educ. Altern. 2020, 18, 178–186.
67. Simos T.E., Tsitouras C., Fitted modifications of classical Runge-Kutta pairs of orders 5(4). Math. Meth Appl Sci. 2018; 41:4549-4559.

68. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Application of a second derivative multi-step method to numerical solution of Volterra integral equation of second kind, *Pakistan Journal of Statistics and Operation Research*, 28.03.2012, p.245-258,
69. Mehdiyeva, G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On an application of the finite-difference method, *News BSU*,(2), 2008, p. 73-78.
70. Mehdiyeva, G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a research of symmetric equations of Volterra type, *Int. J. Math. Models Methods Appl. Sci*, 2014, p. 434-440.
71. Burova I.G., Application local polynominal and non-polynominal splines of the third order of approximation for the construction of the numerical solution of the Volterra integral, *WSEAS Transactions on Mathematics*, 2021.
72. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova, M.N. On the construction test equations and its Applying to solving Volterra integral equation, *Methematical methods for information science and economics*, Montreux, Switzerland, 2012, p. 109-114.
73. Brunner H., Implicit Runge-Kutta Methods of Optimal Order of Volterra Integro-Differential Equations. *Math. Comput.* 1984, 42, 95–109.
74. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Some refinement of the notion of symmetry for the Volterra integral equations and the construction of symmetrical methods to solve them, *journal of Computational and Applied Mathematics*, 2016/11/1, p. 1-9.
75. Brunner H., Iterated collocation methods and their discretizations for Volterra integral equations of second kind. *SIAM J. Numer. Anal.* 1984, 21, 1132–1145.
76. Liu Jie, Deng Ya, Identification of Stuck intervals in Imaging Logging Base on Acceleration, 2021 4 th inter. conf. on E-Business, infor. Management and Computer Sciences,2021, p. 203-209.
77. Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a research of symmetric equations of Volterra type, *Int. J. Math. Models Methods Appl. Sci* 8, 2014, 434-440.
78. Deepa S., Ganesh A., Ibrahimov V., Santra S.S., Govindan V., Khedher K.M., Fractional fourier transform to stability analysis of fractional differential equations with prabhakar derivatives, *Azerbaijan Journal of Mathematics* 12 (2), 2022, 1-23.